
ALVA MYRDAL

Uppsala (Suecia), 1902 - Estocolmo (Suecia), 1986

Ilustración 1. Alva Myrdal en 1966.
Fotografía albergada en Wikimedia
Commons, de autoría desconocida.

Resumen

Alva Myrdal fue una científica social feminista, política y diplomática sueca, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1982. Participó en la configuración del Estado del Bienestar sueco, tanto desde los análisis teóricos como desde la práctica política. Su producción intelectual fue publicada entre 1932 y 1982, solo una ínfima parte ha sido traducida al español y algo más al inglés. Residió en distintos países, principalmente europeos y asiáticos. En 1935 fundó, y dirigió hasta 1948, el *Socialpedagogiska institutet* de Estocolmo, centro dedicado a formar profesionalmente a docentes de preescolar. En 1966 creó el *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), importante entidad dedicada al estudio del conflicto, el control de armas y el desarme. *The Alva Myrdal Centre for Nuclear Disarmament* fue inaugurado en 2021 en la Universidad de Uppsala en su memoria.

Palabras clave: desarme, feminismo, igualdad entre mujeres y hombres, políticas familiares.

Abstract

Alva Myrdal was a Swedish feminist social scientist, politician and diplomat, who was awarded the Nobel Peace Prize in 1982. She helped to shape the Swedish welfare state through both theoretical analysis and political practice. Her intellectual output was published between 1932 and 1982, of which only a tiny fraction has been translated into Spanish and a little more into English. She lived in several countries, mainly in Europe and Asia. In 1935, she founded the *Socialpedagogiska institutet* in Stockholm, a centre for the professional training of pre-school teachers, which she directed until 1948. In 1966, she also founded the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), an institution dedicated to the study of conflict, arms control and disarmament. The Alva Myrdal Centre for Nuclear Disarmament at Uppsala University was inaugurated in her memory in 2021.

Keywords: disarmament, equality between women and men, family policies, feminism.

Biografía

Alva Reimer nació en 1902. Tanto su padre, Gustaf Albert Jansson Reimer, como su madre, Lovisa Vilhelmina Jonsson, procedían de familias dedicadas a la agricultura. El padre era ateo y socialista, muy implicado en política y, cuando se casó con la madre en 1900, se incorporó al sector de la construcción. Ella se ocupó de las tareas domésticas y del cuidado de la numerosa familia: tres niñas y dos niños. Alva fue la primogénita, le siguieron Rut, Folke, Maj y Stig, este último nacido en 1912.

En 1914, el padre tuvo la ocasión de comprar la granja de sus suegros y la familia se mudó al campo, cerca de Eskilstuna. Allí, contando catorce años, Alva finalizó sus estudios primarios. En casa no apoyaron su deseo de continuar instruyéndose. Esto la decepcionó mucho, pues le encantaba leer, algo que hacía en secreto cogiendo los pocos libros que tenía su padre, todos sobre política. Su madre no aprobaba esas ansias de lectura, pues solo vislumbraba para su hija un futuro matrimonio y trabajo doméstico (Lotta Gröning 2015, cap. 1). Así pues, desde muy temprana edad, comprendió que a niños y niñas se les trataba diferente y eso condicionaba sus

respectivas expectativas vitales, tomando conciencia de que era importante que las mujeres tuvieran su propio dinero y su propio medio de vida (*ibidem*).

No sin fuertes discusiones con su madre, y gracias al apoyo de su padre, logró proseguir sus estudios e ingresar posteriormente en la universidad. Con 17 años conoció al carismático Gunnar Myrdal (1898-1987), tres años mayor que ella y estudiante de derecho por aquel entonces. Todo en él le maravilló: se habían encontrado dos personas con profundas inquietudes intelectuales, que se profesaban admiración mutua y esa comunión les duró toda la vida ([Lotta Gröning 2015, cap. 2](#)). En 1924 se casaron en una ceremonia privada, un año después de que él acabara sus estudios de derecho. Se fueron a vivir a un apartamento «donde cada semana reunían a un círculo de intelectuales radicales, economistas, mujeres políticas, arquitectos y planificadores, dispuestos a remodelar Suecia siguiendo las líneas modernas» ([Sondra R. Herman 1992, 83](#)) (trad. a.)¹. Pocos meses después ella terminó su licenciatura en humanidades en la Universidad de Estocolmo, especializándose en Literatura Comparada, Historia de la Religión y Lenguas Nórdicas ([Maria Sjöber 2018](#)).

Alva Myrdal estaba decidida a no parecerse a su madre ni a su suegra, amas de casa dedicadas al cuidado de sus familias, y se decantó por usar métodos anticonceptivos (prohibidos en aquel momento en Suecia). El matrimonio tuvo un niño, Jan (1927-2020), y dos niñas, Sissela (n. 1934) y Kaj (n. 1936).

Los Myrdals recibieron ambas sendas becas de la Fundación Rockefeller para residir y estudiar por un año a la Costa Oeste de Estados Unidos en 1929 ([Lotta Gröning 2015, cap. 4](#)). Durante ese periodo, el único hijo de la pareja en ese momento quedó a cargo de sus abuelos paternos. El crac de 1929 les impactó profundamente, por sus consecuencias de expansión de la pobreza en amplias capas de la sociedad. Ambos se comprometieron en evitar que algo similar ocurriera en su país. Durante su estancia en EE. UU., ella profundizó sus estudios de psicología social, pedagogía social y sociología ([Maria Sjöber 2018](#)). Después continuaron su formación primero en Suiza —ella estudió en Ginebra con el psicólogo Jean Piaget ([Per Thullberg s.f.](#))— y luego en Inglaterra.

En 1931 el matrimonio Myrdal se afilió al *Socialdemokratiska Arbetareparti* (SAP) [Partido Socialdemócrata de los Trabajadores]. Dentro del partido existía el ala feminista *Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund* (SSKF) [Asociación de Mujeres

¹ Todas las traducciones del sueco e inglés al español que aparecen en este artículo han sido realizadas con ayuda de los programas informáticos *Perplexity Pro* y *DeepL Pro*.

Socialdemócratas de Suecia]. Alva Myrdal mantuvo algunas diferencias con sus integrantes, básicamente en torno al empleo femenino y su necesaria expansión: para ella este era un asunto políticamente central (Sondra R. Herman 1992, 84). Pronto entendió que solo nuevas instituciones comunitarias para criar a la prole liberarían a las mujeres del aislamiento en el hogar y la esclavitud que suponía para ellas el modelo de familia tradicional (*ibidem*, 82).

Alva Myrdal continuó yendo a la universidad y, en 1934, obtuvo su segunda licenciatura, esta vez en educación. Paralelamente, hacía de asistente, secretaria y colaboradora en las múltiples actividades de su marido. Durante esa década de 1930 y la siguiente, se especializó en políticas familiares y el alto valor de sus análisis sociales la hicieron merecedora de ser considerada y tratada como socióloga (Hedvig Ekerwald 2000, 343). Su mentalidad práctica la llevó, junto con el arquitecto Sven Markelius, a planificar la construcción de una casa colectiva que se completó en Estocolmo en 1935. En ella había áreas comunes que permitían hacer las tareas domésticas de forma comunitaria.

Al año siguiente fundó en Estocolmo el *Socialpedagogiska institutet* [Instituto Socialpedagógico], del cual fue su directora desde 1935 a 1948. En el instituto

Ilustración 2. Alva Myrdal dando clase en 1935-1940 (aprox.). Fotografía de autoría desconocida. Dominio público.

se impartía formación profesional para docentes de preescolar, que incluía materias como psicología, pedagogía, higiene y atención médica infantil. El centro sigue activo actualmente, adscrito a la Universidad de Estocolmo.

Durante la Guerra Fría, Alva Myrdal adoptó una postura de compromiso por la paz. Creía que Suecia debía desempeñar un papel importante en la mediación entre Oriente y Occidente. Su activismo en materia de cooperación internacional y del movimiento por la paz y el desarme la hizo merecedora de su nombramiento como delegada sueca

en diversos organismos internacionales después de la Segunda Guerra Mundial ([Maria Sjöber 2018](#)). Así, en 1949, fue nombrada directora del Departamento de Asuntos Sociales de Naciones Unidas en Nueva York (la primera mujer en ocupar ese puesto) y, en 1951, directora del Departamento de Ciencias Sociales de la UNESCO en París. De 1955 a 1961 desempeñó el cargo de embajadora sueca en la India² y, en 1962, fue escogida diputada al Parlamento sueco. Ese año participó en la Conferencia de Desarme de Ginebra, cargo que continuó ejerciendo hasta 1973. Paralelamente a su labor internacional, ejerció como ministra de asuntos religiosos y desarme internacional ([Hedvig Ekerwald 2016, 109](#)). Fue por sugerencia suya que el Gobierno de Tage Erlander, Primer Ministro de Suecia de 1946 a 1969, creó en 1966 el *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) [Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo], institución activa en la actualidad y de la que ella fue su primera presidenta. En 1982 recibió el Premio Nobel de la Paz, falleciendo cuatro años después.

The Alva Myrdal Centre for Nuclear Disarmament (AMC) [Centro Alva Myrdal para el desarme nuclear] fue inaugurado en 2021 en la Universidad de Uppsala en su memoria.

Contexto histórico

En 1902, el año del nacimiento de Alva Reimer, Suecia se vio conmocionada por una huelga general convocada para ejercer presión sobre el *Riksdag* [Parlamento sueco], para conseguir el sufragio universal: el movimiento obrero y las organizaciones feministas querían alcanzar todos los derechos democráticos ([Lotta Gröning 2015, cap. 1](#)). Los frutos llegaron un tiempo después: en 1909 se introdujo el sufragio universal para los hombres y en 1921 le fue otorgado a las mujeres. Ese mismo año, la ley de matrimonio y divorcio reconoció la mayoría de edad legal de las mujeres casadas y el valor económico del cuidado del hogar ([Sondra R. Herman 1992, 84](#)).

A comienzos de la década de 1930, Suecia alcanzó la tasa de natalidad más baja del mundo, una crisis demográfica que ponía en riesgo la mano de obra futura. Ante esta situación, el Gobierno se planteó fomentar la inmigración. Pero Alva Myrdal sugirió integrar a las mujeres al trabajo remunerado, porque entendió que ello provocaría una mejora en el nivel de vida de las familias que estimularía la descendencia. Pero poner en marcha ese modelo requería del respaldo político continuado al más alto nivel, para

² El cargo de embajadora en la India abarcaba responsabilidad también con Nepal, Ceilán y Birmania ([Per Thullberg s. f.](#)).

permitir desplegar todas las medidas necesarias que materializaran la igualdad (real y efectiva) entre varones y mujeres. Ello pasaba, entre otros ámbitos, por la igualdad en la educación y por una fuerte inversión en crear escuelas públicas para todas las etapas educativas y desplegar servicios domiciliarios de asistencia a personas dependientes (Blanca Reinoso 2015, 7). Esa apuesta política permitió que, en la década de 1960, Suecia alcanzara la universalidad de los servicios esenciales del Estado del Bienestar: prestaciones por hijos e hijas a cargo, almuerzos escolares gratuitos, seguro social, educación obligatoria gratuita, vacaciones obligatorias reguladas por la ley y pensión complementaria nacional³ (Yvonne Hirdman 2008, 350).

Temas principales

Las contribuciones al pensamiento social de Alva Myrdal se sustentan en cinco grandes temas, respaldados siempre sobre su profunda convicción feminista: derechos de las mujeres, políticas sociales de igualdad, educación universal, establecimiento de la paz internacional y desarme nuclear. Su posición en la lucha feminista es reformista, no revolucionaria. Para ella, el bienestar y la felicidad reales de niñas y niños puede conciliarse con las oportunidades laborales y profesionales de sus madres, si varones y mujeres trabajan conjuntamente en el hogar y se crean las instituciones comunitarias adecuadas para apoyar las tareas de crianza (Sondra R. Herman 1992, 82). Esta siempre fue su principal preocupación política.

Su obra principal *Kris i befolkningsfrågan* (1934) [Crisis de la población], escrita junto a su marido, fue el libro de ciencias sociales más vendido en Suecia durante el siglo XX (Hedvig Ekerwald 2016, 109). Sin traducción todavía ni al inglés ni al español, se dice de ella que «*hoy en día se puede afirmar que ningún otro libro es un manifiesto tan claro del Estado del Bienestar sueco*» (Hedvig Ekerwald 2001, 542) (trad. a.). El volumen proporciona un amplio análisis sociológico, tanto de los antecedentes de la situación demográfica del momento en Suecia como una descripción de sus previsibles consecuencias (Per Thullberg s. f.). Sobre la contribución de Alva Myrdal en particular, su hija afirma en sus memorias que la socióloga sueca fue la responsable de escribir el análisis sobre el impacto que las políticas públicas tendrían en las familias:

Casi todas las reformas que caracterizaron el Estado de Bienestar en Suecia se propusieron o insinuaron en este libro. Las soluciones prácticas a las necesidades de mujeres, niños y varones

³ La pensión complementaria nacional, también conocida como *Allmän tilläggspension* (ATP), es un sistema público de pensiones para trabajadores/as asalariados. Se abona además de la pensión básica.

—y, por ende, de la nación— dieron fuerza al libro. Esa perspectiva provino de Alva ([Sissela Bok \(1992, 119\)](#) (trad. a.).

El volumen destaca la importancia de compartir la responsabilidad en la crianza de niños y niñas e implica a tres agentes: (1) sus dos progenitores, (2) la propia sociedad; (3) el/la educador/a infantil cualificado/a. El libro también analiza las consecuencias de la industrialización, incluyendo la crisis demográfica causada por la caída de la natalidad, y aboga por medidas sociopolíticas, como por ejemplo las contribuciones del Estado a las familias: comidas gratuitas en los colegios, prestación parental por cuidado de criaturas, atención médica gratuita, acceso a la planificación familiar, beneficios sociales universales y viviendas más asequibles. Ambos autores argumentan que las familias elegirían voluntariamente tener más descendencia, si se les garantizara el nivel de vida básico. También apuntan —y esta fue su propuesta más controvertida— que por el bien de las criaturas, habría que regular tanto el número de ellas que venían al mundo como su crianza. Así, los autores promueven la esterilización de aquellas personas que, por diversas razones, fueran clasificadas como no aptas para la paternidad o maternidad. En sus páginas podemos leer:

Cuando se trata de características especialmente indeseables, se puede llegar a intentar, mediante la esterilización y otros métodos, impedir la reproducción de individuos que portan esas características. Por otro lado, una eugenesia positiva, que tiene como objetivo promover la reproducción o al menos eliminar los obstáculos innecesarios para la reproducción de individuos con características hereditarias especialmente deseables, también parece un sueño de futuro ([Alva Myrdal et al. 1934, 67](#)) (trad. a.)⁴.

En el ámbito de la educación, Alva Myrdal está disconforme con la forma de abordar la etapa preescolar en su país. En 1935 publica *Stadsbarn: En bok om deras uppfostran i storbarnkammare* [Niños y niñas de ciudad. Un libro sobre su crianza en una gran guardería], su primer libro en solitario ([Hedvig Ekerwald 2016, 109](#)). En él expone sus ideas sobre un nuevo sistema de cuidado infantil sueco, basado en la psicología infantil moderna, y recoge la importancia transformadora de esta perspectiva tanto para la sociedad en su conjunto como para el objetivo político de conseguir una sociedad democrática fuerte, basada en unas relaciones igualitarias entre mujeres y varones. Cuando describe planes para una mayor igualdad entre los dos sexos, elige la colaboración y no el conflicto ([Lotta Gröning 2015, cap. 1](#)).

⁴ En este libro, la palabra sueca *sterilisering* [esterilización] aparece 37 veces. Y la palabra *eugenik* [eugenesia] aparece cinco veces.

La socióloga sueca sigue tratando el problema de la relación entre el Estado y la familia en un libro posterior, publicado solo en inglés, *Nation and Family. The Swedish Experiment in Democratic Family and Population Policy* (1941) [Nación y familia. El experimento sueco en política democrática familiar y de población]. En este volumen expone la necesidad y los beneficios de «*la educación sexual en familias, escuelas y personas adultas*» ([Alva Myrdal 1941, 175](#)) (trad. a.). Señala claramente cuál es el propósito de esta educación:

Mediante la educación se espera inclinar a la juventud hacia la preferencia por relaciones amorosas duraderas e individualizadas, acabar con la doble moral, reducir la prostitución, prevenir las enfermedades venéreas, disminuir la paternidad irresponsable, mejorar la capacidad para elegir sabiamente a los cónyuges y hacer que los matrimonios sean más armoniosos, reduciendo así las causas del divorcio ([ibidem, 187-188](#)) (trad. a.).

Su constante compromiso para mejorar la posición de las mujeres se pone de manifiesto en el libro *Women Two Roles. Home and Work* (1956), que es el resultado de un completo estudio comparativo y empírico que realizó junto con la socióloga británica Viola Klein. Este volumen atrajo atención internacional, porque compara la situación social de las mujeres profesionales en Inglaterra y Suecia, y propone una serie de medidas destinadas a facilitar la combinación del trabajo doméstico con el trabajo profesional cualificado fuera del hogar ([Per Thullberg s. f.](#)). Fue traducido al español en 1969.

Como directora en la UNESCO, realiza la conferencia titulada *A Scientific Approach to International Welfare* [Un enfoque científico del bienestar internacional] en 1953, donde defiende que la lucha contra la pobreza debía ir acompañada de medidas políticas, culturales y sociales a largo plazo ([Maria Sjöber 2018](#))⁵. Y que era necesario desarrollar «*un poderoso acervo de conocimientos sobre técnicas de bienestar social de todo el mundo*» ([Alva Myrdal et al. 1955, 50](#)).

Dentro del ámbito de la paz y el desarme, su obra culmen es *The Game of Disarmament: How the United States and Russia Run the Arms Race* (1976) [El juego del desarme: Cómo Estados Unidos y Rusia dirigen la carrera armamentística], traducida al español en 1982, fecha en que se le otorga el Premio Nobel de la Paz por su liderazgo internacional en los procesos desarme y su lucha contra la proliferación de armas nucleares. En esta obra critica fuertemente las políticas exteriores e internas de las dos potencias mundiales. Para la autora, ambos países, debido a su rivalidad, están creando

⁵ Esta conferencia se publicó posteriormente en [Alva Myrdal et al. \(1955\)](#).

una carrera armamentista que beneficia exclusivamente sus intereses egoístas, con un efecto perjudicial para la paz mundial. Por eso, propone, es necesario que cada país desarrolle su propio plan de acción de desarme ([Yvonne Hirdman 2008, 344](#)).

Críticas recibidas

Alva Myrdal fue pionera en su país en la creación e implementación de las políticas de igualdad entre mujeres y varones, medidas que impactaban directamente en el ámbito doméstico. Su dedicación a su propia carrera profesional y a la de su marido la convirtieron en una madre no convencional para la época. Ello supuso las críticas de su hijo Jan, quien escribió tres libros autobiográficos en los que ella sale muy mal parada. La retrataba como «una madre fría, negligente y hostil, que abandonaba a sus hijos frecuentemente» ([Ann Oakley 2021, 188](#)) (trad. a.). El primer volumen, *Barndom* (1982) [Infancia], cuya traducción al inglés apareció en 1991, fue una auténtica bomba mediática en Suecia y un puñal en el corazón para Alva Myrdal ([Ekerwald 2001, 556](#); [Yvonne Hirdman 2008, 369](#)). Gunnar Myrdal tampoco salió airoso en los recuerdos de su hijo⁶.

Como respuesta y contrapeso a ese escándalo, Sissela Bok, la hija pequeña de Alva Myrdal, publicó sus propias memorias autobiográficas en 1987: *Alva: ett kvinnoliv* [Alva: la vida de una mujer], que fue traducida al inglés en 1992 con el título de *Alva Myrdal: A Daughter's Memoir*. En 1992, la hija mediana, Kaj Fölster, publicó también su autobiografía, conteniendo una visión sobre Alva Myrdal a mitad camino de las dos anteriores. A juicio de [Hedvig Ekerwald \(2001, 556\)](#) esta proliferación de autobiografías focalizadas en la vida privada de sus famosos progenitores demuestra claramente una cosa: que ambos padres eran convencidos demócratas que criaron a sus vástagos con capacidad de pensamiento crítico.

Científicamente, la ingente actividad científica de Alva Myrdal fue reconocida en su momento. Así por ejemplo, con ocasión de la publicación de *Nation and Family* (1941), la reseña decía:

Nation and Family arroja luz sobre muchos problemas descuidados en la teoría de la población (...). Proporciona los fundamentos para una amplia variedad de cambios institucionales. Por encima de todo, se caracteriza por su amplitud y su integridad intelectual. Debería ser un antídoto contra muchas reformas sociales mal concebidas y miopes. Por

⁶ Los otros dos libros autobiográficos de Jan Myrdal fueron *En annan värld* (1984) [Otro mundo] y *Tolv pa det trettonde* (1989) [Doce el día trece].

último, el libro puede recomendarse a todos los científicos y científicas sociales por su gran estímulo intelectual (Frank Lorimer 1942, 157).

Sin embargo, el tema que persigue su recuerdo aún hoy es su propuesta de la esterilización forzosa, a realizar por el Estado, en casos muy concretos de «individuos altamente inadaptados para la vida» (citada en Hedvig Ekerwald 2001, 544) (trad. a.), un asunto en boga en todos los países nórdicos en las décadas de 1920 y 1930. Su apoyo a esta medida conectaba directamente con «su convencimiento de que el bienestar de los niños estaba por encima del derecho de los adultos a ser padres» (Lina Gálvez 2012, 43). Por su parte, el respaldo que proporcionó a la eugenesia positiva, a juicio de Jesús Parra (2018, 222), enlazaba con «la maximización del bienestar de pueblo, y no con la ideología racista de los movimientos eugenésicos principales».

Desde posiciones conservadoras y antifeministas, la obra completa de Alva Myrdal y su marido infunde sospechas y es relativizada. Así opina Allan Carlson (1990, 203):

Si bien es cierto que los Myrdal extrajeron sus interpretaciones, ideas políticas e incluso planes generales en gran medida de otras personas, fueron actores necesarios en un drama histórico importante. Sus actos creativos consistían en reunir estos conceptos en una visión unificada, vender el programa y las tácticas al Partido Socialdemócrata y crear y dominar las instituciones que con el tiempo harían realidad la visión.

Bibliografía de la autora

En el libro de Yvonne Hirdman (2008) y en la entrada web de Per Thullberg (s. f.) se encuentran listados de referencias bibliográficas escritas por la autora que amplían la información que se proporciona a continuación.

Myrdal, Alva:

- 1932. “Kollektiv bostadsform” [Vivienda colectiva]. *Tiden* 10, 3 de diciembre: 601-608. <https://runeberg.org/tiden/1932/0605.html>.
- 1933. “Barnförsörjningen” [Guardería]. *Tidevarvet*.
 - Parte I, II (34), 9 de septiembre: 3. https://www2.ub.gu.se/kvinndata/digtid/08/1933/tidevarvet1933_34.pdf.

- Parte II, 11 (35), 16 de septiembre: 2.
https://www2.ub.gu.se/kvinndata/digtid/08/1933/tidevarvet1933_35.pdf.
- 1933. “Kollektivhuset. En orientering” [La casa colectiva. Una orientación]. *Hertha* año 20, enero: 9-11.
<https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/62783?show=full>.
- 1933. “Vem skall försörja barnen?” [¿Quién mantendrá a los niños?]. *Tidevarvet* 11 (31), 19 de agosto: 2-3.
https://www2.ub.gu.se/kvinndata/digtid/08/1933/tidevarvet1933_31.pdf.
- 1933. “Yrkeskvinnans barn” [El hijo de la mujer profesional]. *Yrkeskvinnor klubbnytt* febrero: 63.
- 1934. “Uppfostran till 'äka kvinnlighet’” [Cultivando la auténtica ‘femineidad’]. *Idun* 8, 25 de febrero: 190-202.
- 1935. *Stadsbarn: en bok om deras uppfostran i storbarnkammare* [Niños y niñas de la ciudad: un libro sobre su crianza en una gran guardería]. Estocolmo: Kooperativa förbundet bokförlag. 184 pp.
- 1936. *Riktiga leksaker* [Juguetes reales]. Estocolmo: Kooperativa förbundet bokförlag. 56 pp.
- 1936. “Föräldrafostrans socialpedagogiska uppgifter och organisation” [Las tareas socioeducativas y la organización de la educación parental]. SOU 59: 442-452. <https://lagen.nu/sou/1936:59#sid442-img>.
- 1937. “Sociala, ekonomiska och organisatoriska synpunkter på den gemensamma småbarnsfostran” [Perspectivas sociales, económicas y organizacionales sobre la educación compartida en la primera infancia]. En: *Småbarnsfostran: Föredrag av Elsa Köhler, A.Lichtenstein, Ellen Moberg, Alva Myrdal*, pp. 47-72. Estocolmo: Kooperativa förbundets bokförlag.
- 1938. *Kvinnan, familjen och samhället* [Mujer, familia y sociedad]. Estocolmo: Kooperativa förbundets bokförlag. 219 pp.
- 1941. *Nation and Family. The Swedish Experiment in Democratic Family and Population Policy*. Nueva York: Harper Brothers. 441 pp.
- 1942. *Stickprov på Storbritannien* [Muestras del Reino Unido]. Estocolmo: Bonniers. 211 pp.

- 1943. “Antisemitism är sjukdom” [El antisemitismo es una enfermedad]. *Judisk tidskrift* 4: 112-115.
- 1944. *Efterkrigsplanering* [Planificación de postguerra]. Estocolmo: Vasatr. 106 pp.
- 1944. *Folk och familj* [Personas y familia]. Estocolmo: Kooperativa förbundets bokförlag.
- 1944. *Kommentarer* [Comentarios]. Estocolmo: Albert Bonniers. 225 pp.
- 1949 [1951]. *Are We Too Many?* Londres: Bureau of Current Affairs. 51 pp.; *Somos demasiados*. Traducción de Pascual Vicent. Buenos Aires: Sudamericana. 109 pp.
- 1951. “Forskningen om individ och samhälle måste internationaliseras” [La investigación sobre el individuo y la sociedad debe internacionalizarse]. En *Människan och samhället. En bok till Tage Erlander på 50-årsdagen*, pp. 155-162. Estocolmo: Socialdemokratiska partistyrelsen.
- 1961. *Vårt ansvar för de fattiga folken: utvecklingsproblem i social närbild* [Nuestra responsabilidad con las personas pobres: los problemas del desarrollo en primer plano social]. Estocolmo: Rabén & Sjögren. 62 pp.
- 1963. *Disarmament is possible: a report on the Special Session on Disarmament held at the Tenth General Assembly of the World Veterans Federation, Copenhagen, May 1963*. París: World Veterans Federation. 78 pp.
- 1965. *Nedrustning -realitet eller utopi* [Desarme, ¿realidad o utopía?]. Estocolmo: Centralförbundet Folk och försvar. 56 pp.
- 1973. *Spelet om nedrustningen* [El juego del desarme]. Estocolmo: Internationella studier. 43 pp.
- 1975. *Den största felräkningen: kapprustningen i världen* [El mayor error de cálculo: la carrera armamentista mundial]. Göteborg: Göteborgs universitet. 26 pp.
- 1975. *The Right to Conduct Nuclear Explosions: Political Aspects and Policy Proposals*. Estocolmo: Stockholm International Peace Research Institute. 24 pp.

- 1976 [1976] [1982]. *Spelet om nedrustningen*. Estocolmo: Rabén & Sjögren. 448 pp. ISBN: 978-9129471793; *The game of disarmament: how the United States & Russia run the arms race*. Nueva York: Pantheon Books. 397 pp. ISBN: 0-394-40901-9; *El juego del desarme*, traducido por Jesús Fernández. Madrid: Debate. 429 pp. ISBN: 84-7444-146-3.
- 1977. *Krig, vapen och vardagsvåld: föredrag vid Vetenskapsakademiens sammankomst den 13 oktober 1976* [Guerra, armas y violencia cotidiana: conferencia en la reunión de la Academia Sueca de Ciencias el 13 de octubre de 1976]. Estocolmo: Vetenskapsakad. 8 pp.
- 1977. *Jdmlighetens villkor. Ett manifest* [Las condiciones de igualdad. Un manifiesto]. Solna: Pogo Press. 14 pp.
- 1981. “Dynamics of European Militar Disarmament”. En *The Dynamics of European Militar Disarmament*, editado por Ken Coats, pp. 209-276. Nottingham: Russell Press.
- 1982. *Förskolan: 80-talets viktigaste skola* [Preescolar. La escuela más importante de los años 80]. Estocolmo: Tiden. 101 pp.
- 1982. *Gi neste generasjon en sjanse: av og om Alva Myrdal* [Dar una oportunidad a la próxima generación: por y sobre Alva Myrdal]. Oslo: Tiden. 311 pp.

Obras con Gunnar Myrdal

- 1934. *Kris i befolkningsfrågan* [Crisis de población]. Estocolmo: Bonnier. 332 pp.
- 1941. *Contact met America* [Contacto con América]. Estocolmo: Bonnier. 373 pp.
- 1971. *I fredens tjänst* [Al servicio de la paz]. Estocolmo: Rabén & Sjögren. 179 pp.

Obras con varios autores/as

- 1941. (Con Inga Bagger-Sjöbäck y Herbert Tingsten). *Diskussion om demokratin* [Discusión sobre la democracia]. Estocolmo: Bonnier. 213 pp.

- 1955. (Con Arthur J. Altmeyer y Dean Rusk). *America's Role in International Social Welfare*. Nueva York: Columbia University Press. 109 pp.
- 1956 [1969]. (Con Viola Klein). *Women Two Roles. Home and Work*. Londres: Routledge & Paul. 208 pp; *La mujer y la sociedad contemporánea*, trad. de Llorenç Carbonell. Barcelona: Península. 276 pp.
- 1976. (Con Helga Henschen). *Det gäller vårt liv: en utställning kring Alva Myrdal och kampen för jämlikhet och solidaritet* [Nos jugamos la vida: exposición sobre Alva Myrdal y la lucha por la igualdad y la solidaridad]. Estocolmo: Kulturhuset. 63 pp.
- 1982. (Con Ben ter Veer y Edward Palmer Thompson). *Der er kun ét Europa* [Solo existe Europa] [en danés]. Copenhague: Eirene. 115 pp.

Bibliografía sobre la autora

1. Bok, Sissela. 1991. *Alva Myrdal. A Daughter's Memoir*. Addison: Wesley Publishing Company. 375 pp. ISBN: 0-201-57086-6.
2. Carlson, Allan. 1990. *The Swedish Experiment in Family Politics. The Myrdals and the Interwar Population Crisis*. New Brunswick: Transaction Publishers. 235 pp. ISBN: 0-88738-299-1.
3. Ekerwald, Hedvig. 2000. "Alva Myrdal: Making the Private Public". *Acta Sociologica* 43 (4): 343-352. ISSN: 0001-6993.
<http://www.jstor.org/stable/4201228>.
- 2001. "The Modernist Manifesto of Alva and Gunnar Myrdal: Modernization of Sweden in the Thirties and the Question of Sterilization". *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 14(3): 539-561. ISSN: 0891-4486.
<https://doi.org/10.1023/A:1007877111299>
- 2016. "To Build a Nation: Alva Myrdal and the Role of Family Politics in the Transformation of Sweden in the 1930s". En *After the Soviet Empire. Legacies and Pathways*, editado por Sven Eliaeson, Lyudmila Harutyunyan y Larissa Titarenko, pp. 108-132. Leiden: Brill Academic Publishers. ISBN: 978-9004291454.

4. Gálvez, Lina. 2012. "Alva Myrdal". *El Ciervo* 61 (738): 42-43. ISSN: 0045-6896. <https://www.jstor.org/stable/43502359>.
5. Gröning, Lotta. 2015. *Kvinnans plats. Min bok om Alva Myrdal*. [en sueco]. Estocolmo: Albert Bonniers Förlag. ISBN-e: 978-9100160258.
6. Herman, Sondra R. 1992. "Dialogue: Children, Feminism, and Power. Alva Myrdal And Swedish Reform, 1929-1956". *Journal of Women's History* 4 (1): 82-112. ISSN: 1042-7961. DOI: [10.1353/jowh.2010.0196](https://doi.org/10.1353/jowh.2010.0196).
7. Hirdman, Yvonne. 2008. *Alva Myrdal. The Passionate Mind*. Bloomington: Indiana University Press. 430 pp. ISBN: 978-0253351326.
8. Lorimer, Frank. 1942. "Review *Nation and Family, The Swedish Experiment in Family and Population Policy* by Alva Myrdal". *Journal of the American Statistical Association* 37 (217): 155-157. ISSN: 0162-1459. <https://doi.org/10.2307/2279448>.
9. Oakley, Ann. 2021. *Forgotten Wives. How Women Get Written Out of History*. Bristol: Bristol University Press. 242 pp. ISBN: 978-1447355830.
10. Parra Sáez, Jesús. 2018. "Racismo y Bienestar: la hibridación del movimiento eugenésico". *Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea*, 17: 211-233. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6568325>.
11. Reinoso Bellido, Blanca. 2015. "Insistir y resistir. El nuevo modelo sueco del bienestar". Trabajo fin de Grado. Universidad de Málaga. 74 pp. <https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/11674>.
12. Sjöber, Maria. 2018. *Alva Myrdal, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon* [Alva Myrdal, Diccionario biográfico de mujeres suecas] [en sueco]. <https://skbl.se/en/article/AlvaMyrdal>.
13. Thullberg, Per. S. f. *Alva Myrdal. Svenskt biografiskt lexikon* [Alva Myrdal, Diccionario biográfico sueco]. [en sueco]. <https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/8622>. [Consultado el 20/04/2025].